

ЎЗБЕК МИЛЛИЙ СЎЗ ҲИЙИЛАРИНИНГ АЙРИМ ХУСУСИЯТЛАРИ**Дусматов Ҳикматулло Ҳайтбоевич**

*Фарғона давлат университети,
тилишунослик кафедраси катта
ўқитувчиси, филология фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)*

hikmat_dust@mail.ru +998905313316

Annotation. This article will give an idea of linguistic phenomena associated with word games. The role and significance of such a Hodie in the emergence of word games is analyzed. Also in the article, the study of word games, the basis of their formation, the fact that word games are a peculiar stylistic method of shaping the meaning of speech, in which the goal of the speaker is an interesting and impressive occurrence, is based on linguistic evidence.

Keywords and expressions: uzbek national word game, wordplay, askiya, pun.

Annotatsiya: Ushbu maqolada so'z o'yinlari bilan bog'liq lingvistik hodisalar haqida tushuncha beriladi. Bunday Hodiyning so`z o`yinlarining paydo bo`lishidagi o`rni va ahamiyati tahlil qilinadi. Shuningdek, maqolada so'z o'yinlarini o'rganish, ularning shakllanishi asoslari, so'z o'yinlari nutq ma'nosini shakllantirishning o'ziga xos stilistik usuli ekanligi, unda so'zlovchining maqsadi qiziqarli va ta'sirli hodisa ekanligiga lingvistik dalillar bo'yicha asoslanadi.

Таянч сўз ва иборалар: ўзбек миллий сўз ҳийини, сўз ҳийини, аския, каламбур.

Аннотация. Данная статья даст представление о языковых явлениях, связанных со словесными играми. Анализируется роль и значение такого худи в возникновении словесных игр. Также в статье обосновано изучение словесных игр, основы их образования, того, что словесные игры являются

своеобразным стилистическим приемом смыслообразования речи, при котором целью говорящего является интересное и впечатляющее явление. на лингвистических доказательствах.

Ключевые слова и выражения: узбекская национальная игра в слова, игра слов, аския, каламбур.

Шарқ мумтоз поэтикасида сўз ўйинига юксак эстетик завқ, баланд таъб, нозик дид, тийран тушунча нишонси сифатида фикрни гўзал, бадий формада ифодалаш усули деб қаралган. Сўз ўйинларида халқ билимдонлиги, донишмандлиги, заковати, ҳозиржавоблигидаги донолик фазилатлари, хассос сўз санъаткорлиги намоён бўлиши таъкидлаб келинган. Сўз ўйинлари билан ифодаланган фикр кишини чуқур ўйлашга, у ҳақда мулоҳаза, мушоҳада юритишга мажбур қилиши, бу эса бадий тафаккурни ўстиришга, инсонлик фазилатининг камолоти чўққисига интилишидаги дастлабки зинапоя сифатида қаралган.

Сўз ўйинлари ҳамма тур ва жанрларнинг бадий тасвир воситалари сифатида тасаввур қилинса-да, бироқ у сатира-юмор характеридаги асарларда кўпроқ ҳазил-мутойиба куроли, кулги чиқариш усули бўлиб хизмат қилади.

Лингвистик адабиётларда лисоний ўйиннинг асосий кўриниши саналган *сўз ўйини* (айн. каламбур, фран.calembour) сўзларнинг кўп маънолигига, фонетик структураси бир хиллигига асосланадиган сўз ўйини, сўзларни шундай кўллашдан иборат нутқ кўриниши¹ деб таърифланади.

Атоқли тилшунос олим А.Ҳожиёвнинг “Лингвистик терминлар изоҳли луғати”да сўз ўйини кўп маънолилигига, фонетик тузилиши бир хиллигига ёки бир-бирига яқинлигига асосланадиган нутқ фигураси деб изоҳланади.

Бизнингча, сўз ўйини ўзида имплицит ахборот кўламини тажассум этади. Имплицитлик «*тилнинг яширин категориялари*» сифатида талқин қилинади. Сўзнинг ташқи шакли билан ифодаланмайдиган, аммо унинг ички

¹ Ҳожиёв А. Тилшунослик терминларининг изоҳли луғати. – Тошкент, 2002. –41 б.

мазмундаги когнитив ахборот фон билимлар орқали идрок қилинадиган бундай лисоний бирликлар тилшуносликда ҳалигача кўплаб атамалар билан юритилиб келинмоқда. Улар ичида энг кўп қўлланадиганлари *импликация, имплицит мазмун, имплицит маъно, имплицит ахборот, яширин фикр* (тенвое высказывание), *иккиламчи маъно, атайлаб қолдириб кетилган фикр* (намеренные смысловые пропуски), *контекстни ривожлантирувчи тушунчалар* дейиш мумкин. Лисоний онгда шаклланадиган бундай бирликлар кўпинча *семантик мураккабликлар*², *нутқдан олдин ифодаланган фикр, қўшимча ахборот, нутқдан англашиладиган қўшимча маъно*³, *семантик компрессия, маъновий қолдиқ, семантик эллисис, имплицит предикация*⁴, *қўшимча маъно, эмоционал мазмун*⁵, *фикрнинг имплицит мазмуни*⁶, *фикрнинг назарда тутилган маъноси*⁷, *подтекст* (тагмаъно) когнитив тилшуносликда *субфреймлар ёки фреймларнинг терминаллари*, лингвистик семантикада эса *маънонинг импликационаллиги*, кўплаб тадқиқотларда *имплекатура* атамаси билан юритилиб келинмоқда.

Сўз ўйини контекстида ифоданинг умумяширин мазмуний кўринишлари билан алоқадор ахборот ифодаланади. Ифоданинг умумяширин мазмуни қуйидаги кўриниш ва услубий шаклларга эга: *«импликация, тагмаъно, аллюзия, пресуппозиция, номатний маъно («затекст»)»*⁸. Тилшунос олим И.В.Арнольднинг таъкидлашича, *тагмаъно, эллисис, аллюзия, семантик мураккаблашиш ва матний яширин мазмуннинг ўзи умумяширин мазмун шакллари ҳисобланади*⁹.

² Арнольд И.В. Статус импликации в системе текста // Интерпретация художественного текста в языковом вузе: (Методика исслед.). Межвуз. сб. научн. тр. Л.: Ленингр. гос. пед. инс-т. им. А.И.Герцена, 1983. –С. 6.

³ Романов А.А. Иллокутивные знания, иллокутивные действия и иллокутивная структура диалогического текста // Текст в коммуникации. Сб. науч. тр. / Ин-т языкознания, М., 1991. -С. 82-100.

⁴ Старикова Е.Н. Имплицинтная предикативность в современном английском языке. – Киев: Вишья школа, 1974. –142 с.

⁵ Кухаренко В.А. Интерпретация текста. М.: Прозвешение, 1988. –191 с.

⁶ Долинин К.А. Имплицинтное содержание высказывания // Вопросы языкознания. Москва, 1983. №6, –С. 34-47.

⁷ Апресян Ю.Д. Лексическая семантика. Т. I. –М.: РАН, 1995. –472 с.

⁸ Долинин К.А. Имплицинтное содержание высказывания // Вопросы языкознания. Москва, 1983. №6, –С. 37.

⁹ Арнольд И.В. Стилистика современного английского языка. – Москва, 1990. – 103 с.

Шу боис сўз ўйинлари қуйидаги лингвистик ҳодисаларнинг нутқдаги бевосита иштироки асосида юзага чиқади: мазмуннинг чексизлиги ва уни ифодаловчи лисоний воситаларнинг чекланганлиги ўртасидаги қарама-қаршилик – **асимметрик дуализм**; икки турли хил талқин ва шарҳга эга бўлган ҳолда ифоданинг ноаниқлиги – **амфиболия**; кўпталқинлилик каби маъновий силжишлар – **аллофрония**; лингвистик жиҳатдан янги сўз, янги маъно ҳосил қилиш билан бевосита алоқадор сўз ўйини – **контаминация**; яширин семантик структураларда ҳазил, қочирик, пичинг каби маънолар мавжуд ҳодиса – **ирония**, бирор-бир фактга ишора қилишга асосланган стилистик усул – **аллюзия**; тил бирлигининг ўз маъносига тескари қўлланилиши – **троп**; вербал шакл воситасида баён қилинган яширин коммуникатив ният; яширин ахборот – **тагмаъно**; зоҳирий маъно остидаги қўшимча ботиний маъно; коммуникантлар учун нутқ моментига қадар таниш бўлган муайян фактлар, умумий вазият билан боғлиқ муайян билимлар – **пресуппозиция**; лингвистик ҳодисаларнинг қоришиб кетиши; бирдан ортиқ грамматик маъноларнинг айна бир шаклда, айна бир вақтда ифодаланиши – **синкретизм**; икки сўзни синтактик жиҳатдан боғлаш билан ёки бир сўзни узвларга бўлиш билан янги нутқий бутунлик ҳосил қилиш усули – **синтагмалаш**; талаффузи ўхшаш бирликлардан услубий мақсадларда фойдаланиш – **парономазия**; маънолари бир-бирига алоқадор бўлмаган шаклдош сўзлардан фойдаланиш – **омонимия**; лисоний birlikларнинг кўпмаънолилиги – **полисемия**; сўзнинг семантик структурасида шаклланиб етмаган, маълум индивидуал қўллашда реаллашадиган маъно – **окказионализм**.

Ўзбек миллий сўз ўйинлари матни қуйидаги жиҳатлари билан бошқа матн кўринишларидан фарқ қилади: 1. Матн сўз ўйинлари шакллантирилади. 2. Сўз ўйини контекстида бир ва ундан ортиқ имплицит ахборот ифодаланади. 3. Контекстда қуйидаги ҳолатлар воқеланади: *кўпталқинлилик; мураккаблик; синткретизм; полисемантик ва полифункционаллик; маъновий ва мазмуний силжишлар; меъёрдан чекиниш; анормал жараён; лисоний аномалиялар.*

Ўзбек миллий сўз ўйинлари ўзининг ифода этиш комплекси (*анекдотларда* – комик таъсир воситаси; *шеъриятда* – эстетик таъсирга эришиш воситаси; *бадший адабиётда* – ёзувчи мақсадини ифодалаш қуроли; *рекламаларда* – диққатни жалб этиш, қизиқтириш усули; *газеталарда* – жамиятнинг умумий қарашларини ифодалаш воситаси; *аския ва қизиқчиликда* – нутқнинг зийнати – закийлик воситаси)га эга.

Сўз ўйинлари ўзбек халқ оғзаки ижоди кўринишларида кенг истифода этилади: латифа ва аскиялар, пайров ва чандишлар, кўшиқ ва достонлар, эртак ва ҳикоялар, халқ драмаларида ишлатилади. Шунингдек, жамиятимизнинг барча соҳаларида сўзловчилар у ёки бу даражада, албатта, сўз ўйини, ҳазил-мутойиба ва аския элементларидан фойдаланади. Бу халқимизнинг миллий менталитети билан боғлиқ нутқий этикетга айланган. Бунинг натижасида халқ ағзаки ижодимизда сўз ўйинига асосланган махсус жанр – аския пайдо бўлиб, узоқ тарихий такомил йўлини босиб ўтган ҳолда, бутун инсониятнинг номоддий-маданий мероси сифатида ЮНЕСКОнинг репрезентатив рўйхатига киритилди¹⁰. Аския сўз ва жумлалардаги тагдор кесатиқ, истехзо, пичинг, мазах, шамаъ ва бошқа кулги кўзғатувчи ранг-баранг кўчма маъноларни илғаб олиб, унга муносиб жавоб топа билишдан иборат сўз ўйини санъатидир¹¹. ЮНЕСКО маълумотномасида белгиланганидек, аския ўзбек халқининг ижтимоий ҳаёти ва тили ҳақида лингвокультурологик маълумот беришда алоҳида ўрин тутди.

Умуман олганда, ўзбек миллий сўз ўйинлари кенг қўламли лингвостилистик ҳодиса бўлиб, унинг тадқиқи халқимиз миллий тафаккурининг муҳим қирраларини намоён этишга қаратилганлиги билан аҳамиятлидир.

¹⁰ <http://www.unesco.org>

¹¹ Safarov O. O'zbek xalq og'zaki ijodi. –Toshkent: Musiqa, 2010. –315 b.